

WSTĘP

Janusz Maciejewski

Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelników drugą serię rocznika poświęconego literaturze okolicznościowej i użytkowej „Napis”. Zawiera on – jak i poprzedni – rozprawy i materiały odnoszące się do różnych epok. Jest więc w nim mowa o pojęciu „literatury stosowanej” na przykładzie utworów XVII-wiecznych, o poezji rodzinnej XVII i XVIII stulecia, literaturze okolicznościowej Wielkiej Emigracji po 1831 r. oraz strajków 1988 roku. Przeważają jednak teksty dotyczące czasów stanisławowskich. Należy do nich blok niepublikowanych dotąd, odpisywanych w okresie konfederacji barskiej dialogów mających formę „rozmów zmarłych” (znanych także wcześniej w okolicznościowej literaturze politycznej), szkice o kaznodziejstwie tej epoki oraz literaturze związanej z obroną i rzezią Pragi w 1794 roku. Wprowadzamy także w tej serii rocznika nowy w nim dział recenzji.

Dziękujemy za nadesłane nam artykuły i materiały. Liczymy na dalszy odzew badaczy z różnych środowisk, zainteresowanych podejmowaną przez „Napis” tematyką.

J. M.